

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ОХРАНОЙ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

APPLICATION OF A RISK-BASED APPROACH IN THE MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY, INDUSTRIAL AND FIRE SAFETY

МОСУР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

студент,

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Институт инженерной и экологической безопасности.

MOSUR SERGEY ALEXANDROVICH

student,

Togliatti State University Institute of Engineering and Environmental Safety.

Данная статья посвящена проблеме применения риск-ориентированного подхода в управлении охраной труда, промышленной и пожарной безопасности. Риск-ориентированный подход для профилактики травматизма, необходимый для профилактики наступления рисков, определен как важнейший фактор конкурентоспособности на современном этапе. Рассмотрена сущность категорий «опасность» и «риск». Уточнены особенности и этапы управления охраной труда на основе риск-ориентированного подхода применительно к исследуемому предприятию. Анализ инвестиционной программы расходов на ремонт в Филиале «Югорский АО «Газпром центрэнергогаз», а также карт идентификации рисков позволил установить, что посредством мониторинга опасных мест на предприятии коэффициент травматизма значительно сократился.

This article is devoted to the problem of applying a risk-based approach in the management of occupational safety, industrial and fire safety. The risk-oriented approach for injury prevention, which is necessary to prevent the occurrence of risks, is defined as the most important factor of competitiveness at the present stage. The essence of the categories "danger" and "risk" is considered. The features and stages of labor protection management on the basis of a risk-oriented approach in relation to the enterprise under study are clarified. An analysis of the investment program of repair costs in the Yugorsky Branch of Gazprom Tsentrenergogaz JSC, as well as risk identification maps, allowed us to establish that by monitoring dangerous places at the enterprise, the injury rate has significantly decreased.

Ключевые слова: *потенциально опасные места, травматизм, аварийность, охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, производство.*

Key words: *potentially dangerous places, traumatism, accident rate, labor protection, industrial safety, fire safety, production.*

Актуальность. Травматизм и аварийность особенно тревожат промышленный сектор Российской Федерации растущими показателями, в управлении промышленной безопасностью используются ещё не эффективные механизмы, что препятствует рос-

сийским предприятиям стать действительно конкурентоспособными, что параллельно сопровождается возрастающим числом погибших, смерть которых наступила в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

Главная задача идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками в области охраны труда – предупреждение и предотвращение опасного события, которое может причинить вред здоровью работников, посетителей и подрядчиков.

Проблема. Для того чтобы идентифицировать (обозначить, выделить) опасность, необходимо разобраться в том, что такое опасность. Опасностью называется источник потенциального вреда или ситуация с потенциальной возможностью нанесения вреда здоровью работника, посетителя, подрядчика [1]. На производственных предприятиях опасность может исходить от оборудования или процессов, связанных с работой (выполнение технологии производства продукции, выполнение услуги и т.д.). Так же опасность могут представлять помещения, инфраструктура, даже сами работники. Следует учитывать тот факт, что от одной опасности может исходить сразу несколько рисков.

Обзор литературы. Для предотвращения несчастных случаев на предприятии должны быть выявлены опасности на всех этапах работ. При выявлении опасностей рекомендуется использовать метод сопоставления, то есть сравнение с нормативными требованиями к данному процессу, оборудованию, транспортному средству и т.д. [1].

Для того, чтобы учесть все места, которые представляют опасность на рабочем месте, необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ постоянно и периодически выполняемой деятельности работника;
- составить перечень деятельности от всех работников, имеющих доступ к рабочему месту.
- проанализировать поведение посетителей, подрядчиков.

Выполнять анализ с целью выявления потенциально опасных мест необходимо в следующих ситуациях:

- при работе в выходные и праздничные дни;
- в процессе обучения новых работников или освоения новой профессии;
- при выполнении сверхурочной ночной работе;
- при проведении редко производимых (один раз в год и реже) ремонтных работах.

При выявлении потенциально опасных мест должны принять участие различные группы работников, среди которых должны быть представители администрации и рабочего персонала. Также можно привлечь представителей профсоюзной организации.

Выявление потенциально опасных мест для работников подразделений желательно выполнять по профессиям или видам работ, выполняемых в подразделении. Все идентифицированные опасности рекомендуется фиксировать в специально разработанной табличной формой (рис. 1).

Материалы и методы. В основе предлагаемого риск-ориентированного подхода к управлению охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью в Филиале «Югорский АО «Газпром Центрэнергогаз» необходимо использовать уже имеющиеся наработки организации, которые являются частью системы управления охраной труда Филиала. Суть предлагаемого подхода заключается в приведении всех существующих типов проверок в указанных выше областях к единой, легко оцениваемой форме – выявлению рисков, с последующим их ранжированием и передачей в соответствующее подразделение.

В ходе исследования применялись такие методы исследования, как теоретический анализ научной литературы, анализ мнений экспертов, анализ документов и анализ статистических данных.

Наименование рабочего места к которому относится риск	Перечень выявленных рисков	Оценка риска	Является ли риск повторяющимся (более чем на 1 Рабочем месте)	Срок устранения	Запланированные корректирующие мероприятия с расшифровкой	Наименование ответственного подразделения	Отметка о произведенном устранении и/замене/изолировании

Рис. 1. Таблица идентификации опасных рисков на предприятии Филиал «Югорский АО «Газпром Центрэнергогаз».

Всю работу с персоналом в отношении осознания и изучения риск-ориентированного подхода предлагается условно разбить на несколько этапов, как это предложено ниже, на рис. 2:

Рис. 2. Этапы внедрения риск-ориентированного подхода в рабочий процесс.

В настоящее время происходит внедрение так называемого риск-ориентированного подхода. Он основан на взаимодействии с сотрудниками, которое осуществляется в несколько этапов. В ходе различных стадий у них должны быть закреплены навыки предупреждения опасных ситуаций.

Взаимодействие с сотрудниками в области охраны труда начинается с их поступления в организацию. Один из начальных этапов – осмотр медицинским работником. В ходе такого обследования становится ясно, пригоден ли кандидат к выполнению профессиональных обязанностей, нет ли отклонений в состоянии здоровья.

Если первый этап прошёл благополучно, соискатель совершает следующий шаг. Он должен быть ознакомлен с основами риск-ориентированного подхода. Будущему работнику излагаются правила техники безопасности. Также необходим первоначальный инструктаж, а

также инструктаж на рабочем месте. В ходе этих мероприятий сотрудника посвящают в вопросы охраны трудовой деятельности в компании, важнейшими рисками, с которыми он может столкнуться. Сотрудник должен быть извещён об имеющихся вредных и опасных факторах. Такие факторы устанавливаются по результатам инспектирования условий труда.

В монографическом исследовании подчеркивается, что следующие этапы определяются той категорией, к которой относится работник. Он должен пройти обучение на рабочем месте. Какое-то время он может числиться стажером. Это позволит ему полноценно ознакомиться со своими обязанностями. Подобная последовательность этапов работы с будущим сотрудником позволяет ему научиться выявлять основные риски на рабочем месте. Завершающая стадия – тестирование полученных знаний [2].

В дальнейшем работник обязан применять полученные знания на практике. В своей деятельности он должен руководствоваться риск-ориентированным подходом, нормами противопожарной безопасности и правилами поведения на производстве. Подход включает процедуры нарядно-допускной системы. Для этого используются различные методики. При этом важно регулярно анализировать потенциальные риски. Используются такие подходы, как «5 шагов к безопасности», «День охраны труда и пожарной безопасности». Также разработаны карты идентификации риска.

Риск-ориентированный подход применяется работником в течение всей трудовой деятельности в организации. Это прогрессивный метод. Он показал свою эффективность в сравнении с традиционным обеспечением безопасности на предприятии. Опыт свидетельствует, что интегрирование такого подхода в деятельность коллектива позволяет эффективнее прогнозировать и исключать риски. Это положительно влияет на безопасную эксплуатацию производственных машин и механизмов, снижает травматизм.

Кроме применения выявления опасностей работниками нужно проводить анализ рисков. Их недостаточно лишь фиксировать. В зависимости от выявленного фактора, представляющего потенциальную опасность, на основе такого анализа требуется принятие мер. В инвестиционную программу закладываются расходы на ремонтные операции. Может быть составлен график ремонтных работ [3].

Результаты. Благодаря выявленным опасным местам на предприятии Филиал «Югорский АО «Газпром центрэнергогаз» удалось снизить коэффициент травматизма (см. Рис. 3).

Рис. 3. Коэффициент травматизма на Филиал «Югорский АО «Газпром центрэнергогаз» 2019-2020 гг.

Анализ данных рис. 3 показывает, что за период 2019-2020 г. коэффициент травматизма в Филиале «Югорский АО «Газпром центрэнергогаз» снизился с 0,59 в до 0,18.

Выводы. Таким образом, применение риск-ориентированного подхода к управлению охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью является инструментом, который на практике приносит ощутимую пользу компании с точки зрения снижения динамики травматизма и аварийности, в результате изменения подхода каждого из сотрудников к сохранению собственной жизни и здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тимофеева С.С., Миронова С.А. Производственная безопасность: практические работы. М.: Инфра-М, 2018. 446 с.
2. Капцов В.А. Производственно-профессиональный риск железнодорожников / В.А. Капцов [и др.]. М.: Реинфор, 2002. 350 с.
3. Ильин С.М. Развитие систем управления охраной труда на корпоративном уровне // Человеческие ресурсы. 2012. № 1. С. 6-7.

© Мосур С.А., 2022.